

EFEITO ANTIOXIDANTE DA CAMELLIA SINENSIS (L.) KUNTZE, THEACEAE NA REGENERAÇÃO CUTÂNEA

Filomena Maria Stasinlevicius Cabral Carbone

RESUMO

Este artigo, evidencia a importância dos princípios ativos existentes no uso tópico do Chá verde para a regeneração cutânea, conduzindo-se como uma terapêutica natural acessível de baixo custo no cotidiano da população. Sendo a radiação solar, um dos fatores ambientais mais prejudiciais a pele, provocando queimaduras solares, além de outros danos dermatológicos pela exposição inadequada aos raios ultravioletas, seja por lazer ou em atividade laboriosa, sobretudo em países de clima tropical, onde o tempo de incidência provoca danos à integridade funcional e à saúde da pele. Fundamentando-se na importância da ação antioxidante e anti-inflamatória, das catequinas, presentes nas folhas da *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, Theaceae, relacionadas à proteção da pele contra os efeitos nocivos dos raios ultravioletas (RUV), resultando em uma redução na resposta aos danos. Diante desta abordagem de cunho bibliográfico, no que tange a fitoterapia, corroborando com os estudos investigativos ainda que as propriedades das folhas do Chá verde se revelem satisfatórias, preconiza-se conhecer os mecanismos de atuação para a inclusão como recurso terapêutico coadjuvante no tratamento convencional para alívio dos sintomas nas lesões cutâneas decorrentes do eritema solar, evitando a descontinuidade da terapêutica por ser onerosa financeiramente para grande parte da população.

Palavras-chave: *Camellia sinensis*; Chá verde, Efeito antioxidante; Regeneração cutânea

ANTIOXIDANT EFFECT OF CAMELLIA SINENSIS (L.) KUNTZE, THEACEAE IN SKIN REGENERATION

ABSTRACT

Solar Radiation, being one of the most harmful environmental factors to the skin, causing sunburn, in addition to other dermatological damage due to inadequate exposure to ultraviolet rays, whether for leisure or work, especially in countries with tropical climates, where the incidence time causes damage to the functional integrity and health of the skin. This paper aims to highlight the importance of the active principles existing in the topical use of Green Tea for skin regeneration, conducting itself as an affordable natural therapy at low cost in the daily lives of the population. Based on the importance of the antioxidant and anti-inflammatory action, from the infusion of the *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, Theaceae leaf, related to the protection of the skin against the harmful effects of ultraviolet rays (UVR), resulting in a reduced response to damage caused by solar erythema. Bibliographic surveys were instituted, based on scientific studies contained in the platforms: Pubmed, Lilacs e SciELO, the references were dated from the year 2000, using descriptors with the keywords: topical use of green tea, solar erythema, herbal medicine in primary health care. At the same time, a bibliographic data collection was carried out, using scientific articles that considered the viability of the topical use of the infusion of the *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, Theaceae leaves.

The objective is to corroborate through investigative studies regarding phytotherapy with conventional treatment in relation to the use of medicinal plants as an adjunctive therapeutic resource for the relief of symptoms and avoiding discontinuity because they are financially costly for a large part of the population.

Keywords: Antioxidant effect; Camellia sinensis; Green tea; Skin regeneration

INTRODUÇÃO

Na antiguidade, várias civilizações de diferentes etnias, no decorrer das casualidades e observações, fizeram uso de plantas à medida que buscavam suprir suas necessidades básicas e na cura para diversos males. Registros em manuscritos a respeito dos benefícios e efeitos adversos referiam-se ao uso de plantas medicinais geraram um acervo para as gerações subsequentes. Em busca de alternativas, a fitoterapia tem ressurgido com a intenção de propagar a utilização dessas plantas como opção medicamentosa, alternativa e acessível a população para sanar diversos sintomas e danos à saúde, incluindo os malefícios ocasionados pela radiação solar no decorrer de sua existência (ALMEIDA, 2011).

Em observância das propriedades adaptativas que os vegetais desenvolveram contra a radiação, estudos estão sendo desenvolvidos a procura por compostos naturais, a fim de reduzir os efeitos adversos dos filtros solares, quando absorvidos pela pele. (FLOR et al.,2007).

Considerando as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008) o uso de plantas medicinais de forma segura, oferece uma integrativa terapêutica promissora de modo complementar as terapias medicamentosas alopáticas. De acordo com Santos e colaboradores, 2011, com a finalidade de evitar o uso inadequado desta pratica medicinal, o Ministério Público vem favorecendo a implantação de programas na atenção primaria de saúde para suprir as necessidades, em regiões mais carentes evitando o uso inadequado sem a orientação de um profissional de saúde, por considerar que o tratamento das lesões cutâneas por queimaduras solares, torna-se complexo de acordo com o grau da injuria, exigindo a atuação de uma equipe multidisciplinar, com o propósito de se evitar infecções locais e generalizadas, além dos danos físicos, emocionais, funcionais e psicossociais.

Busca-se com esse estudo, encontrar alternativa economicamente mais acessível a população tanto na atenção básica do sistema de saúde pública ou direcionado para indivíduos com determinada filosofia de vida, que evitam medicamentos sintéticos, sem que as plantas medicinais tenham passado por um processo de industrialização ou alteração no princípio ativo de propriedades terapêuticas para suplantam os efeitos adversos dos medicamentos sintéticos. (Brasil, 2012)

Cumprir enfatizar que o princípio ativo do chá verde tem sido aplicado devido a ação antioxidante, combatendo os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento, potencializando o sistema de defesa das células da pele contra os raios violetas do tipo B (UVB) e contra os efeitos citotóxicos da radiação dos raios violetas do tipo A (UVA) que podem destruir parcial ou totalmente a pele e seus anexos. (VAYALIL et al., 2003).

Instituiu-se levantamentos bibliográficos, tendo como base de sua construção, estudos científicos contidos nas plataformas: Pubmed, Lilacs e SciELO, as referências foram datadas a partir do ano de 2000, através do uso de descritores com as palavras chaves: uso tópico do chá verde, eritema solar, fitoterapia na atenção básica de saúde. . Em conjuntura, realizou-se uma coleta de dados, de caráter bibliográfico, utilizando os artigos científicos que consideraram a viabilidade do uso tópico do infuso das folhas da Camellia sinenses (L.) Kuntze, Theaceae.

2 – PLANTAS MEDICINAIS, DO SINCRETISMO DE CONSEPÇÕES A MEDICINA INTEGRATIVA COM FINALIDADE TERAPEUTICA SEGURA

A Organização Mundial de Saúde (OMS) na década de 90, divulgou que 65-80% da população de países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais, utilizando como recurso

medicamentoso. (AKERELLE, 1993). Análogo ao que ocorre com a população brasileira, de acordo com RODRIGUES; DE SIMONI, 2010 aproximadamente 80% faz uso de produtos à base de plantas, seja pelo conhecimento da medicina tradicional, pelo sistema de saúde seguindo o princípio e as diretrizes PNPIC do SUS ou através da medicina popular.

2.1 FITOTERAPIA DO ANTIGO AO CONTEMPORÂNEO

O interesse em padronizar os sistemas de classificação de seres vivos se expandiu na Europa no período Renascentista durante os séculos XV e XVI e foi ganhando aporte com as grandes navegações através da coleta de espécies tanto no Oriente e no Novo Mundo. O acervo e o acúmulo de conhecimento derivados dos estudos de História Natural no século XVIII motivaram através de um processo de teorias científicas e análises de obras relevantes, o médico naturalista, mais conhecido por Lineu (L.) a desenvolver o sistema binominal para designação das espécies na classificação científica, possibilitando aos médicos um maior conhecimento das espécies vegetais para a prescrição. A publicação em 1758, *Species Plantarum*, de Carl Von Linné, foi um marco no sistema moderno de classificação biológica. Entende-se que a configuração geral da classificação lineana não sofreu alterações significativas acerca do processo evolutivo. (PRESTES et al., 2009). No Brasil referências sobre o uso de plantas medicinais, datam do período colonial, pelos jesuítas, em conjuntura com estudos etnobotânicos e etnofarmacológicos. (FERREIRA et al., 1998).

Na década de 60, os países desenvolvidos prosseguiram com pesquisas, coletando informações sobre o uso tradicional de plantas medicinais e de que forma seus constituintes ativos atuavam no corpo humano, o movimento ficou conhecido como “onda verde”, onde produtos oriundos de plantas, serviram como alternativa aos medicamentos sintéticos.

Sendo preconizado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986: A introdução das práticas tradicionais de cura popular no atendimento público de saúde. A partir de junho de 2006 (Decreto de nº 5813), através da inserção do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS, viabilizando o acesso de forma segura aos brasileiros. (BRASIL, 2009).

2.1.1 ESTRUTURA DA PELE

A pele, por ser o maior órgão do corpo, atua como uma barreira protetora contra agressões externas, intervindo na regulação da temperatura e homeostasia corporais. Este órgão encontra-se dividido em três camadas principais: epiderme, derme e hipoderme ou tecido subcutâneo, possuem estruturas complexas que assumem funções sensoriais, imunológica e bioquímicas. (ALVES, 2015). A epiderme é a camada mais externa, constantemente renovada e metabolicamente ativa, relativamente fina. Sendo um tecido composto por células epiteliais, os queratinócitos são produzidos na camada basal. Conforme seu grau de amadurecimento vão sendo deslocados para superfície, onde sofrem o processo de queratinização, formando a camada córnea, composta basicamente de queratina, uma proteína que confere resistência e certo grau de permeabilidade cutânea. Encontram-se também as células de Langerhans que se originam de precursores da medula óssea, e são encarregados de processar os antígenos, expondo-os aos linfócitos T na própria epiderme, causando uma resposta imunitária. Na camada germinativa da epiderme situam-se os melanócitos e as células de Merkel, que contém filamentos de queratina em seu núcleo e vesículas neuroendócrinas, originando junções sinápticas com terminações nervosas e sensitivas que podem atingir a camada granulosa, funcionando como receptores táteis. Nesta camada estão presentes melanócitos que contém o pigmento de melanina, o qual determina a cor da pele e dos cabelos, com a função de proteger o material genético contra a radiação ultravioleta, por sua facilidade em absorver a luz. (MONTANARI, 2016).

A camada dérmica é a camada subjacente sendo vascularizada e constituída por tecido conjuntivo, fibras de colágeno e elastina, integrando uma rede de vasos linfáticos, glândulas sudoríparas, folículos pilosos e nervos. Algumas de suas funções são: permitir resistência, flexibilidade, além de nutrir e termorregular a epiderme. A hipoderme também chamada de tecido celular subcutâneo é o segmento mais profundo da pele constituída de tecido conjuntivo frouxo, composta de uma estrutura adiposa, agindo como reserva energética do organismo, cercada por septos fibrosos por

onde passam vasos e nervos cutâneos, conferindo proteção contra o choque mecânico. (LEPHART, 2016).

2.1.2 ENVELHECIMENTO CUTANEO

As radiações UVA e UVB causam eritema e queimaduras solares diferentes de acordo com a intensidade de radiação. Segundo a Classificação de Fitzpatrick, 1988 a primazia para queimadura solar, relaciona-se aos fototipos associados a sensibilidade da pele. A exposição prolongada aos raios UVA e UVB, por não serem filtrados pela camada de ozônio são suficientes para ocasionar danos oxidativos em moléculas que compõem a pele, como proteínas e lipídeos.

Comparativamente a radiação ultra violeta tipo B (UVB) que representa em torno de 5% da radiação UV, ainda assim é mil vezes superior, sendo o componente mais ativo da luz solar. Por conseguinte, a formação de radicais livres por reprimir os mecanismos antioxidantes de defesa e de reparo celular, gerando alterações estruturais tecidual. Restringindo a atuação defensiva da pele após a exposição solar. (PINTO, 2014).

A radiação UVB atinge principalmente a epiderme, sendo o agente causador de queimaduras solares, enquanto a radiação UVA atinge o interior da derme tornando-se responsável por danos imediatos e tardios, correspondem mais de 90% da radiação solar que nos atinge e tem um efeito direto menor sobre o DNA. Contudo, por ser uma radiação de onda longa, alcançando os queratinócitos da epiderme e fibroblastos da derme, tornando-se um dos principais causadores do fotoenvelhecimento da pele. (MONTAGNER et al., 2009.)

Cumprir enfatizar que o princípio ativo do chá verde tem sido aplicado devido a ação antioxidante, combatendo os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento, potencializando o sistema de defesa das células da pele contra os raios violetas do tipo B (UVB) e contra os efeitos citotóxicos da radiação dos raios violetas do tipo A (UVA). (VAYALIL et al., 2003).

2.1.3 O PERIGO DA EXPOSICAO SOLAR

O Ministério da Saúde, ressalta o perigo de queimadura solar, principalmente no verão, onde ocorre um agravamento dos casos, devido a exposição prolongada ao sol e calor, podendo desencadear um quadro de insolação, uma condição que pode ser fatal, Brasil, 2012. De acordo com o grau da lesão, pode ocasionar a destruição da barreira epitelial e da microbiota existente na pele, violando o seu efeito protetor. A presença de proteínas degradadas e a diminuição de oxigênio favorecem à proliferação de microrganismos patogênicos. Classifica-se as queimaduras de acordo com a profundidade da lesão epitelial sendo: de primeiro grau (quando atinge a epiderme), queimadura de segundo grau (quando atinge a epiderme e a derme) e queimadura de terceiro grau (destruindo todas as camadas da pele, lesionando tecidos subcutâneos, músculos e ossos) (ROCHA, 2010).

2.1.4 O USO DE FITOTERAPICOS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1978, na declaração da Alma-Ata, reconheceu a Fitoterapia como prática oficial e propôs sua utilização. Legitimando nos anos de 1980, os benefícios da fitoterapia em algumas patologias. (FERREIRA et al., 1998). Durante séculos o Chá Verde tem sido consumido, principalmente em países orientais pelo aroma, sabor e propriedades medicinais. O chá verde é um composto rico em polifenóis (flavonoides e com maior concentração de catequinas) que apresentam benefícios em ações farmacológicas e atividades biológicas. (ZHAO et al., 2013). Reputa-se os estudos Elmets e colaboradores (2011) ao considerar que a aplicação tópica de Chá Verde resulte na absorção suficiente de substâncias ativas através da pele reduzindo as reações inflamatórias, induzidas após um período de exposição a fatores extrínsecos.

3- *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, Theaceae – Chá Verde

3.1 ASPECTOS BOTANICOS

Camellia sinensis (L.) Kuntze é um arbusto de pequeno porte de origem asiática, pertencente à família Theaceae. Suas folhas são simples, oblongas, alternas, inteiras, de tonalidade verde escura, com nervuras nas superfícies, margens serradas e textura coriáceas. Suas folhas são pequenas e surgem nas axilas das folhas com pétalas brancas (FERREIRA et al., 2001). Sendo os maiores produtores a China e a Índia, que difundiram para o Japão, Europa e Américas no século XVII.

De acordo com Costa et al., 2011 a modalidade de processamento de suas folhas, o grau de oxidação é determinante para o tipo de chá se diferenciar das cinco derivações provenientes da *Camellia sinensis*: chá branco, chá verde (japonês e chinês), o preto chinês (oolong) e chá preto (indiano) e o vermelho (conhecido como Pu-erh). O preparo do chá Verde, consiste em folhas escaldadas e fervidas, após a colheita, comprimidas e secas mecanicamente, a fim de evitar alterações enzimáticas e garantir a preservação dos constituintes naturais e da tonalidade, preservando um alto teor de tanino e sabor adstringente. BRAIBANTE et al., 2014. Dentre os polifenóis presentes na planta e sua ação combinada, apresentam inúmeras propriedades biológicas. Em maior porcentagem destaca o galato de epigalocatequina (EGCG) em torno de 40%-50% resultante do infuso da folha. Cavalcanti e colaboradores (2007) evidenciam uma relação direta e indireta com as propriedades antioxidantes, contribuindo para atividade terapêutica no que se refere a proteção a patologias como o câncer e as que estão associadas a senescência celular, incluindo sua utilidade em preparações tópicas.

3.2 COMPONENTES QUIMICOS

Segundo Senger et al., 2010, conteúdos postularam que a epigalocatequina-3-galato (EGCG) devido a sua alta concentração de polifenóis antioxidantes, possa ser um protetor de uso tópico contra os efeitos agudos e crônicos ocasionado pela exposição solar, provavelmente pela inibição de radicais livres, postergando a senescência celular e diminuindo o risco de câncer de pele. Seus principais componentes químicos são as catequinas, as teaflavinas que correspondem a 30% do extrato seco. As catequinas são os polifenóis que mais se destacam: epicatequina (EC), epicatequina-3-galato (ECG) e com maior capacidade de ação, destaca-se a epigalocatequina-3-galato (EGCG) agindo contra as inflamação, o estresse oxidativo e aos danos ao DNA, além de reduzir os processos bioquímicos induzidos ou mediados pela radiação UV, dentre eles o eritema e o envelhecimento precoce da pele. (ALVES, 2015).

Recentes estudos têm demonstrado que o ativo do chá verde possui propriedades terapêuticas, analgésicas, imunestimulante, antialérgicas, antibacteriana, antioxidante, antiviral, ação adstringente, antifúngica, anti-inflamatória e auxilia na regeneração da pele (MIYAZAKI, 2007).

Conforme Vayalil e colaboradores os polifenóis da *Camellia sinensis* podem coibir a oxidação crônica da proteína induzida por radiação UV no tecido da pele. Concedendo aos polifenóis a competência de inibidor da colagenase, da atividade de metaloproteinase de matriz, além de estimular as espécies reativas de oxigênio. Dessa forma, a aplicação tópica de EGCG na pele dos voluntários foi eficaz no controle das reações inflamatórias resultante do UV, peroxidação lipídica e danos ao DNA. (ELMETS, 2001).

3.3 Uso do Chá Verde na regeneração cutânea

Reitera-se que a aplicação tópica de catequinas na pele, antes da exposição à radiação solar, resulta na inibição dose dependente da produção de dímeros de ciclobutano pirimidinas (CPDS) (Senger et al., 2010). Sugerindo um possível mecanismo de prevenção da imunossupressão cutânea, aplicados como potenciais quimiopreventivos para a redução do câncer de pele. Em vista disso, consideram que os polifenóis do chá verde na pele humana podem minimizar a lipoperoxidação e oxidação de proteínas. Reduzindo a infiltração de leucócitos por ação à inflamação causada por UVB, do óxido nítrico e da produção de peróxido de hidrogênio que enceta

a fosforilação de proteínas miogênicas. (VAYALIL et al., 2003). Evidencia-se que a absorção do princípio ativo na pele esteja correlatada com suas características físico-químicas. Dessa maneira suas substâncias antioxidante precisam adentrar no extrato córneo e atingir a epiderme. Ressaltando que apesar dos benefícios apresentados pelos polifenóis do chá verde, esses se oxidam e perdem a sua atividade se não forem empregues imediatamente após a sua preparação. (DAL'BELO, 2006). Foram observados por Vayalil et al., 2004 que tanto administração oral e quanto a tópica demonstraram proteção aos efeitos prejudiciais a pele causada pelos raios solares. A ação dos polifenóis do Chá Verde, protegem a proteínas extracelulares da oxidação, diminuindo o estresse oxidativo, reduzindo os danos causados pelas espécies reativas de oxigênio, atuando na prevenção do envelhecimento precoce da pele.

CONCLUSÃO

Tendo em vista os estudos de Rosa et.al., 2011, se faz necessário estabelecer uma concordância com o conhecimento científicos e o saber tradicional das plantas medicinais, comprovando a eficácia e a segurança. Por fim, entende-se que os estudos relacionados neste artigo destacam as atividades fotoprotetoras, antiinflamatórias, regenerativas e de antienvhecimento minimizadas pelos constituintes do Chá Verde, favorecendo o conhecimento técnico-científico para a inclusão dos fitoterápicos e sua relevantes potencialidades em tratamentos humanos na atenção aos pacientes com queimaduras solares e suas relevantes potencialidades em tratamentos em humanos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALMEIDA, M.Z. Almanaque. In: Plantas Medicinai. 3rd. ed. Salvador. EDUFBA, 2011, 221p. ISBN 978-85-232-1216-2.

ALVES, A.R.D.S. O Envelhecimento da pele. O papel da fitoterapia. Tese (Mestrado em Ciências Farmacêuticas). Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Portugal, julho, 2015.

AKERELE, O. Nature's Medicinal Bounty Don't Throw It Away. World Health Organization. Geneva, v.14, n.4, p.390-395, 1993.

BRAIBANTE, M. E. F. et al. A QUIMICA DOS CHÁS. Química nova escola, v.36, n.3, p.168-175, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 1987. Presidência da República. Decreto 5813 de 22 de junho de 2006 – Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinai e Fitoterápicos e dá outras providências. Brasil, 2006.

BRASIL, Farmacopeia Brasileira. 5 ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria n 519/98 de 26/06/1998. Regulamento Técnico Para Fixação de Identidade e Qualidade de Chas-Plantas Destinadas a Preparações de Infusões ou Decocções. Diário Oficial da União. Brasília, 1998.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC n.267 de 22 de setembro de 2005. Aprova o "Regulamento técnico de espécies vegetais para o preparo de chás [Internet]. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional De Práticas Integrativas E Complementares No SUS: atitude de ampliação de acesso/ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de atenção Basica.2. ed. Brasília: ministério da saúde, 2015.

Brasil. Ministério da Saúde, Portal da Saúde - SUS. Assistência Farmacêutica. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais quase dobra [Acesso 7 set. 2020]. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/4603/162/relacao-nacional-de-medicamentos-quase-dobra.html>.

BRASIL. Práticas Integrativas e Complementares: Plantas medicinais e Fitoterapia na atenção básica. Caderno de Atenção Básica. Brasília-DF, n 31, 2012

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

CAVALCANTI, A.S.S.; ROSA, J.A.B.; LIMA, M.S.C.S.; SILVA, A.G. O uso de chá verde, *Camellia sinensis* L. (Theaceae) em produtos tópicos – uma revisão. *Natureza on line*, v.5, n.2, p.76-84, jan. 2007.

COSTA, P.P.; SILVA, D. C. Uma Xicara (Chá) De Química. *Revista virtual de química*, v.3, n.1, p.27-36, 2011.

DAL'BELO, Susi Elaine; RIGO GASPARG, Lorena; MAIA CAMPOS, Patrícia Maria Berardo Gonçalves - Moisturizing effect of cosmetic formulations containing Aloe vera extract in different concentrations assessed by skin bioengineering techniques. *Skin Research and Technology*. 12:4, p. 241–246. 2006.

ELMETS, C. A.; KATIYAR, S.K.; Green Tea Polyphenolic Antioxidants And Skin Photoprotection. *International Journal of Oncology*. Athens, v.18, N.6, p.1307-1313, jun.2011.

FERREIRA, S.H.; BARATA, L.E.S.; SALLES FILHO, S. L. M.; QUEIROZ, S. R. R. Medicamentos A Partir De Plantas Medicinais No Brasil. Rio de Janeiro: academia Brasileira de Ciências; Ministério da Ciência e Tecnologia, 1988.

FITZPATRICK TB. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. *Arch Dermatol*. 1988.

FLOR, J.; DAVOLOS, M.R; CORREA, M.A. Protetores Solares. *Quím. Nova* [online]. 2007, vol.30, n.1, pp. 153-158. ISSN 1678-7064.

LEPHART, Edwin D. Skin Aging and Oxidative Stress: Equol's Anti-Aging Effects Via Biochemical And Molecular Mechanisms. *Ageing research reviews*, v. 31, p. 36-54,2016

OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Declaração De Alma-Ata. In: I Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários De Saúde. Alma-Ata: OMS.1978, 3p.

ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE. Traditional medicine: definitions. Disponível em: <<http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/>>

PINTO, M. S. S. (2014) Fotoenvelhecimento: Prevenção e Tratamento. Dissertação de Mestrado. UALG-FCT set. 2014

PRESTES, M.E.B.; OLIVEIRA, P.; JENSEN, G.M. As origens da classificação de plantas de Carl von Linne no ensino de Biologia. *Filosofia e História da Biologia*, Ribeirão Preto, v.4, p. 101-137, 2009

MIYAZAKI, S.F, Sinensis C. Utilização Do Chá Verde Em Cosméticos. 2007; 290:10-3.

MONTAGNER, S., & COSTA, A. (2009). Bases biomoleculares do Fotoenvelhecimento. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, 84(3), 263–269.

MONTANARI, T. (2016). Sistema Tegumentar Capítulo 11. In D. Autora (Org.), *Histologia: Texto, Atlas E Roteiro De Aulas Práticas* (3o ed, p. 229).

RODRIGUES, A. G.; DE SIMONI, C. Plantas Medicinais no Contexto de Políticas Públicas. *Informe Agropecuário*, Belo Horizonte, v. 31, n. 255, p. 7-12, 2010.

ROSA, C.; CAMARA, S.G.; BÉRIA, J.U. Representações e intenção de uso da fitoterapia na atenção básica a saúde. *Ciência e Saúde Coletiva*. Rio de Janeiro, v.16, n.1, jan.2011

ROCHA, Carolina de Lourdes J.V. Histofisiologia e classificação das queimaduras: consequências locais e sistêmicas das perdas teciduais em pacientes queimados. Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais -Animais e Humanos Interdisciplinary Journal of Experimental Studies.v.1, n.3, 2010.

SANTOS, R, L.et al. Análise sobre a Fitoterapia como prática integrativa no Sistema Único de saúde. Revista Brasileira de Plantas Mediciniais. Botucatu, v.13, n.4,2011.

SENGER, A. E. V. Schwanke CHA, Gottieb MGV-Chá Verde (Camellia Sinensis) e suas propriedades funcionais nas doenças crônicas não transmissíveis. Scientia Médica. vol.20, n.4, 2010.

ZAHO, J.F. Green Tea Protects Against Psoralen Plus Ultraviolet A-Introduced Photochemical Damage to Skin. Journal of Investigative dermatology 113: 1070-1075. 1999